

та уважні до військовослужбовців; щоб люди не використовували зневажливі та образливі вислови; щоб більше людей допомагали конкретними діями (донати, харчі, дрони, авто, спорядження тощо). Серед висловлювань, які слугують тригерами або найбільш болісно сприймаються дружинами військовослужбовців, були вказані такі: «Коли подруга скаржиться, що чоловікові прийшла повістка» (R2); «Як ти його відпустила, я б на твоєму місці в житті такого не зробила» (R5); «Діти в школі підійшли до доньки і сказали, що її тато вбиває людей» (R6); «Подруга жалілась, що чоловік їй увагу не приділяє» (R4); «Ви ж хочете дітей – народжуйте, яка різниця, що він на службі?» (R5).

Проведене дослідження допомогло краще зрозуміти, з якими саме викликами стикаються дружини військовослужбовців під час комунікації з найближчим оточенням, що виступає бар'єрами у ній, а що допомагає її трансформації у підтримуючу. Наступним етапом дослідження є розробка рекомендацій спрямованих на розвиток навичок підтримуючої комунікації серед найближчого оточення дружин військовослужбовців. Така комунікація сприяла б збереженню між ними довірливих, надійних стосунків та слугувала б складовою резильєнтності жінок, які проходять важкий шлях очікування воїна.

Використані джерела: 1. Сорокіна, О. А., & Шинкарьова, Л. В. (2020). Особистісні ресурси дружин учасників бойових дій у складних життєвих ситуаціях. *Науковий вісник Херсонського державного університету*, (3), 56-62. <https://surl.l.u/lbptar> 2. Журавльова, Н. (2018). Особливості вторинної травматизації у дружин ветеранів війни: орієнтири психологічної допомоги. *Актуальні проблеми психології*, 3(14), 124-151. <https://surl.li/rzamof> 3. Hobfoll, S. E. (2001). The influence of culture, community, and the nest-self in the stress process: Advancing conservation of resources theory. *Applied Psychology. An International Review*, 50, 337-421.

РОЗГЛЯД РОЛІ ВІРТУАЛЬНОЇ МУЛЬТИСЕНСОРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО VR-СЕРЕДОВИЩА

Баратюк Артем Юрійович

аспірант ОНП «Психологія»,

асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології факультету психології

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ, Україна

Сучасні дослідження у розрізі VR-технологій зосереджуються на розумінні особливостей взаємодії людини з віртуальними середовищами, де мультисенсорна інтеграція набуває особливого значення. Під цим поняттям

розуміють узгоджену обробку відразу кількох типів сенсорних сигналів (зорових, слухових, тактильних тощо), що надходять до мозку. Інтеграція сигналів може суттєво впливати на формування та регуляцію емоційних реакцій, адже від її злагодженості залежить, наскільки природним для користувача буде сприйняття віртуального простору. У свою чергу, вдала інтеграція визначає ефективність процесу адаптації людини до нового середовища і розширює можливості для корекції та розвитку емоційних станів за допомогою VR-технологій.

Нейрофізіологічні механізми мультисенсорної інтеграції у віртуальній реальності (VR) відіграють ключову роль у формуванні емоційних реакцій користувача. У VR взаємодія з візуальними, слуховими, тактильними та іншими сенсорними стимулами відбувається одночасно, що активує складні нейронні мережі, зокрема в тій частині мозку, яка відповідає за емоційну регуляцію — це, передусім, лімбічна система, передня поясна кора та інсулярна кора. Активація цих зон обумовлюється когерентним надходженням сенсорної інформації, і саме узгодженість або, навпаки, розбіжність між каналами стимуляції може суттєво змінити емоційний стан користувача.

Останні дослідження демонструють, що віртуальні середовища з багатоканальними сенсорними впливами здатні як посилювати емоційну залученість, так і спричиняти перевантаження, що знижує емоційну реактивність. Зокрема, дослідження M. Magalhães та ін. (2024) показало, що поєднання позитивних стимулів, зокрема дотику і смаку, вірогідно викликає сильні емоції у користувачів, однак надмірна сенсорна насиченість може призводити до когнітивного перевантаження і зниження емоційної реакції [1]. Результати підкреслюють важливість балансу між кількістю та якістю сенсорних каналів при конструюванні VR-досвіду, спрямованого на емоційну регуляцію.

На рівні нейронних механізмів мультисенсорна інтеграція у VR також вивчається через експерименти з модифікацією зорової та тактильної інформації. Так, у дослідженні K. Phataraphruk та ін. (2020) зафіксовано зміну моторної поведінки у мавп при варіації візуального зворотного зв'язку в середовищі VR, що свідчить про пластичність нейронних шляхів інтеграції сенсорної інформації та її вплив на прийняття рішень та емоційне налаштування [2]. Подібні результати підтверджують, що VR активує існуючі сенсорні системи й створює унікальні умови для їх реорганізації, що має

значення для розуміння адаптації до нових емоційних станів. Завдяки можливості одночасного залучення кількох сенсорних каналів — зору, слуху, дотику, нюху або навіть смаку — VR-дизайнери можуть створювати емоційно насичені сценарії, що впливають на психофізіологічні стани користувача. Цілеспрямоване поєднання сенсорних стимулів дозволяє не тільки викликати певні емоції та поступово змінювати або регулювати їх, що особливо корисно при роботі з тривожністю, ПТСР, розладами настрою чи афективною дисрегуляцією.

Дослідження V. Sasu та ін. (2024) фокусувалося на використанні запахів у поєднанні з візуальними образами для стимулювання автобіографічної пам'яті у VR. Результати показали, що ароматичні стимули, подані у відповідному контексті, викликали сильні позитивні емоції, пов'язані з дитячими спогадами, що зберігалися навіть після завершення експерименту. Дослідження демонструє потенціал VR як засобу регуляції емоцій через маніпуляцію сенсорними елементами, особливо у терапевтичних контекстах [3]. У контексті VR сенсорна узгодженість відіграє критичну роль у зниженні симптомів дискомфорту, зокрема тривожності, дезорієнтації або кібернудоти, які виникають внаслідок сенсорного конфлікту між візуальними, вестибулярними та соматосенсорними каналами. Коли вхідні стимули з різних сенсорних систем надходять у мозок скоординовано, ймовірність негативної емоційної реакції знижується, що сприяє емоційній стабілізації та формуванню відчуття присутності у віртуальному просторі.

Введення нових сенсорних каналів, таких як термальні чи ароматичні сигнали, за умови їх узгодженості з візуальними і слуховими стимулами, може зменшувати рівень стресу в симульованих екстремальних умовах. Наприклад, у роботі X. Xia та ін. (2024) було розроблено VR-сценарій евакуації з використанням теплових та ароматичних зворотних зв'язків. Результати показали, що саме термальна стимуляція, синхронізована з візуальними подіями, значно посилювала емоційну залученість учасників, але водночас зменшувала паніку за рахунок передбачуваності й сенсорної логічності ситуації [4].

Аналіз емпіричних даних дає підґрунтя свідчити, що раціональне поєднання різноманітних сенсорних каналів у VR має значний потенціал для емоційної регуляції і може бути успішно застосоване у терапевтичних та реабілітаційних практиках. Водночас залишається важливим питання пошуку

оптимального балансу між сенсорними навантаженнями, щоб уникнути когнітивного перевантаження та забезпечити стабільні позитивні результати. Подальші дослідження, сконцентровані на тонкощах взаємодії різних сенсорних систем, є перспективними для поглиблення розуміння нейрофізіологічних механізмів та удосконалення VR-інструментарію з урахуванням індивідуальних особливостей користувачів.

Використані джерела: 1. Magalhães, M., Melo, M., Coelho, A., & Bessa, M. (2024). Affective Landscapes: Navigating the Emotional Impact of Multisensory Stimuli in Virtual Reality. *IEEE Access*, 12, 169955-169976. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3499858>. 2. Phataraphruk, K., VanGilder, P., & Buneo, C. (2020). Virtual Reality Platform for Systematic Investigation of Multisensory Integration and Training of Closed-Loop Prosthetic Control. *2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)*, 2942-2945. <https://doi.org/10.1109/EMBC44109.2020.9175439>. 3. Sasu, V., Cîrneai, D., Goga, N., Popa, R., Neacșu, R., Goga, M., Podina, I., Bratosin, I., Bordea, C., Pomana, L., Stan, A., & Popescu, B. (2024). Enhancing Multisensory Virtual Reality Environments through Olfactory Stimuli for Autobiographical Memory Retrieval. *Applied Sciences*. <https://doi.org/10.3390/app14198826>. 4. Xia, X., Li, N., & Zhang, J. (2024). The Influence of an Immersive Multisensory Virtual Reality System with Integrated Thermal and Scent Devices on Individuals' Emotional Responses in an Evacuation Experiment. *Proceedings of the International Symposium on Automation and Robotics in Construction (IAARC)*. <https://doi.org/10.22260/isarc2024/0071>.

ПЛАНУВАННЯ ЖИТТЯ МОВОЮ ПСИХОЛОГІЇ

Бахвалова Аліна Валентинівна

докторка філософії у галузі психології

асистентка кафедри загальної психології факультету психології

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ, Україна

Проблема планування власного життя містить велику кількість складових, чільне місце серед яких займають цілі: зовнішні (різноманітні досягнення і прагнення, пов'язані із соціальним середовищем) та внутрішні (самовдосконалення, самозмінна, трансформація себе, пере- і самовиховання).

Зокрема, у напрямку інтеракціонізму є як мінімум три теорії щодо розбудови та планування власного життя: *особистісні проєкти, життєві завдання та особистісні прагнення* [3]. Концепт «особистісних проєктів» запропонував Б. Літл ще у 1983 році і їх можна описати як пріоритетні для людини дії та кроки: від елементарних звичок до цілей життя [4].

Автор концепту пропонує чотирьохетапну процедуру створення таких проєктів. По-перше, визначити актуальні цілі та прагнення особистості, по-друге, описати їх за п'ятьма сферами (особистісна значущість проєкту,